

Contribuția noilor educații la dezvoltarea educației globale

37.0

Elena SOCHIRCĂ

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Rezumat: Astăzi, societatea umană se confruntă cu numeroase probleme, atât la nivel mondial, cât și la nivel regional și local. Aceste probleme reprezintă un pericol atât pentru mediul planetei noastre, cât și pentru prezentul și viitorul întregii omeniri și pot fi soluționate doar cu participarea și conlucrarea tuturor statelor lumii. Importanța educației devine din ce în ce mai mare în condițiile în care suntem capabili să recunoaștem că soluționarea problemelor lumii contemporane este esențial legată de filozofia educației, de politicile educaționale ale statelor lumii. Considerate purtătoare de noi obiective, demersuri și mesaje, noile educații s-au constituit ca răspunsuri date problemelor lumii contemporane. Este necesar ca educația să îi pregătească pe elevi pentru schimbări, previzionări, să constituie o pregătire pentru viață. Educația globală activează valori, urmărind promovarea, interiorizarea lor și formarea unor noi competențe, necesare tinerei generații în societatea globală în care trăiește.

Cuvinte-cheie: educație globală, noile educații, valori, geografie.

Sorin-Adi PÎNTEA

doctorand, Universitatea de Stat din Tiraspol

Abstract: Today, human society faces a huge number of issues, globally, regionally, and locally. These issues pose a danger both to the environment and to the present and

future of humankind and may only be solved with the participation and cooperation of all world states. The importance of education is becoming increasingly obvious as we begin to recognize that the solution for the issues faced by our world is essentially related to the philosophy of education, to the educational policies of every country. Considered bearers of new goals, approaches, and messages, the new educations formed as answers to the issues of the contemporary world. It is necessary for education to prepare students for change, foresight, for participation in their preparation for life. Global education activates values, aiming at their promotion, internalization, and the development of new skills, which are necessary for the young generation in the current global society.

Keywords: global education, new educations, values, geography.

INTRODUCERE

În fiecare perioadă istorică omenirea își formulează cu claritate opțiunea pentru un anumit sistem de valori, pe care îl creează, îl urmează și îl dezvoltă. Lumea contemporană și-a formulat opțiunea pentru așa valori ca: pacea

planetară și cooperarea, echilibrul ecologic, prosperitatea economică, interculturalitatea, tehnologiile avansate și progresul social, știința, libertatea și inviolabilitatea mass-mediei, democrația, conștiința demografică și sanitară, conștientizarea unității lumii și a omenirii.

Educația, ca proces de derulare temporală extinsă, implică în diacronia sa schimbarea și necesitatea adaptării la cerințele societății în care acționează și căreia i se adresează prin produsele sale. Faptul că elevii sunt cei mai vulnerabili la schimbările rapide din lumea valorilor și că apar noi exigențe axiologice în reconsiderarea valorilor reclamă necesitatea realizării educației prin și pentru valori.

Importanța educației devine și mai mare în condițiile în care suntem capabili să recunoaștem că soluționarea problemelor actuale este esențial legată de filosofia educației, de politicile educaționale ale statelor lumii [5, pp. 131-132].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Problematika lumii contemporane, provocările și consecințele acesteia în sfera educației au determinat operaționalizarea, în plan teoretic-explicativ și în cel practic-aplicativ, a unor noi sintagme: învățare de-a lungul întregii vieți (*lifelong learning*), educație de-a lungul întregii vieți (*lifelong education*), educație permanentă, educația adulților, educația părinților, autoînvățare (*self learning*), autoinstruire, autoeducație (*self education*), autoinformare și autoformare educativă, autonomie educativă, educație globală. Între aceste sintagme se stabilesc relații complexe, de diferit ordin: de subordonare, de supraordonare, de includere, de tip cauză-efect, de interinfluențare etc. Astfel:

- învățarea de-a lungul întregii vieți este o componentă a educației de-a lungul întregii vieți (care se suprapune peste educația permanentă);
- educația adulților și educația părinților reprezintă componente ale educației permanente;
- autoînvățarea, autoinstruirea și autoeducația reprezintă un efect, dar și un proces paralel, care însoțește procesul educativ, deci pot fi considerate componente ale educației permanente;
- educația globală reprezintă un efect al universalității și permanenței educației, datorat procesului de globalizare.

Concepută ca un instrument care facilitează înțelegerea fenomenelor globale, relaționarea acestora, stabilirea conexiunilor între varia procese și situații de la nivel mondial, național sau local, educația globală reprezintă primul pas în demersul de formare a competențelor necesare participării responsabile într-o lume multiculturală, diversă și interdependentă, pe baza utilizării cunoștințelor, a abilităților și atitudinilor acumulate printr-o varietate de experiențe educaționale de analiză, de explorare, de valorizare a di-

ferențelor și asemănarilor, ca punct al demarării procesului de schimbare [4, p. 54].

Educația globală activează valori, urmărind promovarea și interiorizarea lor, formarea unor competențe indispensabile tinerei generații. Schimbările economice și sociale în perspectiva globalizării determină conștiința educativă a societății, prin agenții ei, pregătirea, prin educație, a omului să trăiască activ într-o lume a provocărilor, să militeze pentru pace, bunăstare și prosperitate.

Congresul Educației Globale de la Maastricht (2002) a dat startul unei noi perspective asupra realității sociale, generând schimbări de viziune, de înțelegere, de acțiune, precum și de formare a generațiilor cu potențial acțional. Educația globală definește o abordare pozitivă și integrată, al cărei scop este acționarea în vederea asigurării condițiilor pentru instaurarea unei lumi durabile și sigure, pe baza analizei problemelor sociale și economice, a diversității culturale și strategiilor de instituire a păcii.

Anticiparea viitorului din perspective științifice reprezintă azi o necesitate obiectivă a omului, pus în situația de a găsi soluții eficiente la cele mai diverse probleme. Așadar, o educație cu adevărat modernă este orientată spre viitor și urmărește o formare și modelare a omului nu doar adaptativă, ci și anticipativă, fundamentată pe o filosofie a educației reconsiderată din punctul de vedere al educației permanente.

Educația globală este justificată în analizele unor probleme generale ale educației, care țin de problematica omenirii și care se impun a fi abordate în viziune holistică și prospectivă, ce consideră fenomenele educaționale în globalitatea lor și ținând cont de viitor. Aceasta are drept scop concentrarea asupra problemelor educaționale ale unei lumi caracterizate prin schimbare, dinamism, independență și pluralism, diversitatea valorilor, gândire critică, analiza conexiunilor și interrelațiilor și promovează perspectivele globale și integrate.

Problematika noilor educații trezește un interes deosebit în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, modelul informațional și acțional al noilor educații fiind relevant în acest sens. În același timp, marile probleme cu care se confruntă omenirea cer o rezolvare urgentă, prin folosirea celor mai eficiente mijloace și forme de educație. În acest context, se impune pregătirea unor cadre didactice profesionale, capabile să formeze competențele elevilor prin conținuturile consacrate noilor educații. În abordarea curriculumului, suntem nevoiți de a opta adesea între scopurile materiale și scopurile formale, între scopurile centrate pe conținut și scopurile centrate pe comportament, între cele disciplinare și cele supradisciplinare [3, p. 57].

Deși noile educații sunt cunoscute de mult timp, figurând în agenda mai multor organisme internaționale, ca UNESCO, UNICEF, OMS, în învățământul din Republica Moldova ele încă nu s-au stabilit constant. Totuși, în ultimul

deceniu, se observă o ușoară tendință de aplicare a noilor educații prin intermediul disciplinelor opționale.

Noile educații au o deschidere inter- și transdisciplinară, astfel încât pot fi introduse în procesul de învățământ în forme diverse. Conținuturilor, finalităților și obiectivelor corespund demersuri prin care educația încearcă să răspundă exigențelor lumii contemporane și să producă schimbări benefice la nivelul acțiunilor instructiv-educative, în favoarea unei educații bazate pe învățare de tip creativ-inovator, cu caracter participativ, anticipativ, prospectiv și adaptabilă la diverse tipuri de situații de viață.

Din punct de vedere pragmatic, implementarea noilor educații presupune trecerea de la demersurile particulare, specifice, la abordări mai complexe, profunde, interdisciplinare, globale ale unor probleme ale societății, cum ar fi: mediul (înțeles în integralitatea sa), interculturalitatea, justiția socială, democrația, pacea, dezvoltarea, sănătatea, alimentația. Interdisciplinaritatea integrativă și transdisciplinaritatea au un rol esențial în contribuția noilor educații în învățământ.

Noile educații pot fi valorificate în procesul educațional prin mai multe modalități [10, pp. 66-67]: demers infuzional (presupune efortul tuturor cadrelor didactice în promovarea ”noilor educații”); module integrate la diferite niveluri școlare și discipline; discipline specifice (opționale); sinteze interdisciplinare semestriale și finale.

Noile educații pot fi valorificate prin demers infuzional în cadrul disciplinei școlare *Geografie*, în special la treapta liceală. Curriculumul disciplinar la acest obiect de studiu, ediția 2019, a adus un element de noutate pentru clasa a XII-a, redenumind disciplina din *Geografia mediului în Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană*, care abordează mediul geografic al Terrei și poziția țării noastre în lumea contemporană, din perspectiva problemelor fundamentale de ordin geografic, la nivel local, regional și global. Accentul este pus pe rolul aplicativ al *Geografiei* în dezvoltarea sustenabilă a lumii contemporane și a Republicii Moldova. Conținuturile sunt structurate în 4 module: *Mediul geografic; Calitatea, valorificarea și protecția mediului în lume și în Republica Moldova; Problemele globale ale lumii contemporane; Dezvoltarea sustenabilă în lume și în Republica Moldova.*

Considerate ca purtătoare de noi obiective, demersuri și mesaje, noile educații s-au constituit ca răspunsuri date problemelor lumii contemporane. Astfel, este necesar ca educația să îi formeze pe elevi pentru schimbări, previzionări, pentru participare la pregătirea lor pentru viață. Evoluția accelerată a societății umane în secolul al XX-lea și problemele asociate acestei evoluții l-au condus pe Aurelio Peccei la introducerea unui nou concept, acela de *problematică a lumii contemporane*, având următoarele trăsături [1, pp. 8-9]:

- *caracter universal*, în sensul că nicio țară de pe glob și nicio regiune nu se poate plasa în afara acestei problematice;
- *caracter global*, în sensul că afectează toate sectoarele vieții sociale, constituind o sursă de probleme deschise și, în unele cazuri, de dificultăți atât pentru sfera vieții materiale, cât și pentru cea a vieții spirituale;
- *evoluție rapidă și greu previzibilă*, în sensul că oamenii se văd puși în fața unor situații complexe pentru care nu sunt pregătiți, pentru a căror abordare nu au metode sau soluții adecvate;
- *caracter pluridisciplinar*, adică cu conexiuni puternice și numeroase în fața acestor demersuri epistemologice;
- *caracter prioritar sau presant*, în sensul că presiunile exercitate asupra comunității mondiale și a fiecărei comunități naționale sunt puternice, de neeludat, cerând răspunsuri prompte, ingeniozitate și, deseori, eforturi financiare importante.

Lista noilor educații ramâne deschisă, fiind de așteptat să se modifice în mod firesc, fie prin dispariția unor ”educații”, fie prin impunerea unor noi cerințe sau conținuturi educative. În această listă sunt incluse: *educația pentru schimbare și dezvoltare; educația pentru democrație și participare și pentru drepturile omului; educația ecologică sau relativă la mediu; educația pentru tehnologie și progres; educația pentru comunicare și mass-media; educația pentru pace și cooperare; educația în materie de populație sau demografică; educația sanitară modernă; educația interculturală; educația pentru timpul liber; educația pentru viitor; educația pentru viața de familie; educația juridică; educația economică.*

Competențele de bază ale educației globale sunt corelate cu unitățile de conținut, corespondența dintre acestea nefiind biunivocă; o anumită competență specifică poate să fie formată prin diferite unități de conținut, același aspect regăsindu-se și la noile educații:

- cunoștințe teoretice despre diferitele perspective asupra globalizării, dezvoltării durabile, teoriei postcoloniale, precum și cunoștințe de bază despre teorii, stiluri și metode de învățare;
- cunoștințe despre competențe, aptitudini, abilități și valori care să fie promovate în educația globală;
- abilitatea de a folosi o varietate de metode și instrumente în contexte educaționale în conformitate cu nevoile participanților, cu accent pe metode interactive, participative și orientate către acțiune;
- capacitatea de a transpune în practică varietatea tematică a educației globale prin planificarea, implementarea și evaluarea activităților educaționale;
- capacitatea de a comunica cu persoane care

provin din culturi diferite și au experiențe diferite, precum și capacitatea de a lupta împotriva stereotipurilor și prejudecăților legate de diferite culturi și comportamente;

- capacitatea de gândire critică și reflecție asupra propriei persoane ca și facilitator.

Cunoștințele frecvent asociate educației globale se subsumează următoarelor concepte, unele dintre acestea provenind din conceptul *problematica lumii contemporane*:

- *conflictul* (investigarea unei varietăți de conflicte: istorice, contemporane, personale, globale; modalități de soluționare a acestora de o manieră non-violentă etc.);
- *pacea* (investigarea păcii atât ca stare, cât și ca proces; studii de caz: persoane, instituții, organizații care militează pentru promovarea și instaurarea păcii etc.);
- *justiția* (respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; statutul de militant și observator al acestor realități);
- *puterea* (esența, efectele ei, democrația și participarea democratică etc);
- *schimbarea socială și continuitatea* (investigarea proceselor de schimbare socială, valoarea).

Abilitățile vizate sunt:

- *gândirea critică* (abordarea problemelor în mod critic pentru recunoașterea și respingerea îndoctrinării și manipulării);
- *empatia*;
- *cooperarea*;
- *asertivitatea* (capacitatea de comunicare clară într-o manieră non-agresivă);
- *abilitatea socială* (abilitatea de a influența procesul de luare a deciziei în baza unor cunoștințe unanim cunoscute, în mod constructiv și nediscriminatoriu).

Lista explicită ce recomandă valori și atitudini accentuează dimensiunea afectiv-atiudinală și morală a învățării, din perspectiva contribuției specifice a acestei discipline la atingerea finalităților educației.

Educația globală urmărește promovarea și interiorizarea **valorilor** ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea și externalizarea unor **atitudini** de autorespect, respect pentru ceilalți, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare și acțiune constructivă, reponsabilitate socială.

Tematica generală a educației globale are în vedere diferite forme de existență și modele de comportament din întreaga lume. Este importantă, deoarece analizează individul nu doar în comunitatea sau societatea din care face parte, ci și în lume ca întreg. Educația globală îi ajută pe tineri să evalueze impactul propriilor acțiuni și să ia în considerare responsabilitățile lor individuale.

Cele 16 teme globale sunt: drepturi generale ale

omului, copiii, cetățenie, democrație, discriminare și xenofobie, educație, egalitate de gen, globalizare, sănătate, mediu, securitate umană, media, pace și violență, sărăcia, drepturi sociale, sport.

Toate acestea se regăsesc sub o formă sau alta în conținuturile noilor educații, cristalizate ca răspunsuri la imperatiile impuse de problemele cu care se confruntă societatea contemporană.

Schimbările care ar trebui să se producă, la toate nivelurile de învățământ, s-ar referi la: restructurarea conținutului învățământului (planuri, programe, manuale, strategii de predare-învățare-evaluare), promovarea strategiilor didactice care să fie bazate pe investigare, experimentare, luarea deciziilor, implicare activă și studierea „omului și mediului”, calitatea mediului și calitatea vieții, legătura foarte importantă a omului cu natura.

Competențele transversale nu sunt predate în mod specific ca atare; mai degrabă sunt integrate într-un program de studii. Programele se bazează, în grade diferite, pe toate competențele transversale, iar acestea din urmă contribuie la rândul lor la dezvoltarea competențelor specifice disciplinei. În total, putem evidenția 9 competențe transversale grupate în 4 categorii:

- *intelectual* – folosește informații; rezolvă probleme; gândește critic; creativitate și inovativitate;
- *metodologic* – adoptă metode eficiente de lucru; folosește tehnologia informației și comunicării;
- *personal și social* – își realizează potențialul; cooperează cu ceilalți;
- *comunicare* – comunică adecvat.

Competența de a interpreta o problemă a lumii contemporane implică:

- definirea problemei: identifică formele pe care le îmbracă la nivel local, regional, planetar; identifică actorii; stabilește faptele/acțiunile; definește contextul;
- analiza problemei: realizează conexiuni între diferitele aspect ale societății; determină cauzele; stabilește consecințe; examinează interesele și relațiile de putere;
- consideră problema ca întreg: compară manifestările problemei; consideră problema la diferite scări; demonstrează natura globală a problemei.

Competența globală implică și luarea unei poziții cu privire la o problemă a lumii contemporane, de aceea comportă câteva îmbunătățiri:

- Examinează câteva puncte de vedere asupra problemei: identifică diferite opinii asupra problemei; identifică valorile și interesele care stau la baza acestor opinii; stabilește puncte de convergență și divergență între aceste opinii; identifică soluțiile posibile; ia în considerare impactul potential al soluțiilor propuse.

- Ia în considerare tratarea în mass-media a problemei: recunoaște alegerile făcute de unele mijloace media în tratarea problemei; stabilește influența mass-mediei asupra opiniei sale.
- Dezbate problema: își bazează opinia pe fapte, experiențe; elaborează argumente în susținerea opiniei; are o gândire flexibilă și deschisă față de opinii diferite.
- Ia în considerare oportunitățile de acțiune socială: recunoaște tipurile de acțiuni care ar putea fi întreprinse; identifică contextul sau instituțiile care ar putea oferi cadrul pentru acțiunile sale; stabilește un plan de acțiuni.

CONCLUZII

Schimbările paradigmatică produse la nivelul societăților, provocările și imperatiivele lumii contemporane – de natură politică, economică, ecologică, demografică, sanitară etc., precum și nevoile de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate, solicită din partea sistemelor educaționale proiectarea, articularea și implementarea unor noi tipuri de conținuturi sau „noi educații”.

Educația globală, concept nou, are drept componente: gândirea critică, diversitatea valorilor, observarea conexiunilor, concentrarea asupra unei lumi caracterizate prin schimbare, independență și pluralism; iar elementele sale de bază constau în studierea sistemelor globale, a valorilor umane și culturale, a problemelor globale și soluțiilor, precum și în studierea realității planetare și a interdependențelor existente.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Artip A., Papuc L. Noile educații. Imperative ale lumii contemporane. Chișinău: Tipografia Centrală, 1996.
2. Cabezudo A. et al. Global education guidelines. Concepts and methodologies on global education for educators and policy makers. North-South Centre of the Council of Europe. Lisbon, 2008
3. Erich E. Geissler. Mijloace de educație. București: Editura Didactică și Pedagogică. 1977.
4. Facilitarea educației globale. Suport de curs. București: 2014.
5. Garștea N., Formarea competențelor profesionale la studenții pedagogi în contextul noilor educații. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. Chișinău, 2003.
6. Pâslaru VI. Principiul pozitiv al educației. Chișinău: Museum, 2003.
7. Programa școlară pentru disciplina opțională: Educație pentru dezvoltare. Curriculum la decizia școlii pentru liceu. București: 2015.
8. Vali I., Formarea stilului didactic din perspectiva noilor educații. Craiova: Universitaria, 2011.
9. Zolotariov E., Mihailov M. Educația teorie și metodă. Curs universitar. Bălți, 2007.
10. Văideanu G. Educația la frontiera dintre milenii. Editura politică: București, 1988.
11. Văideanu G. UNESCO – 50 Educație. București: 1996.